

Standicherheit im alpinen Raum – Einwirkungen und Bemessungsgrundlagen oberhalb normativer Höhenbereiche

Prof. Dr.-Ing. Patrik Aondio – Hochschule Biberach
<https://orcid.org/0000-0002-7266-1292>

Abstract

Die Tragwerksplanung im alpinen Raum ist durch ausgeprägte Standortabhängigkeit und häufig außergewöhnliche Einwirkungen gekennzeichnet. Während die Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) zwingend einzuhalten sind, sind Anforderungen im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG) stärker nutzungs- und bauserseitig geprägt. Schneelasten und Windlasten dominieren die Bemessung, wobei oberhalb normativer Höhenbereiche regelmäßig standortbezogene Gutachten erforderlich sind. Ergänzend können Lawinen-, Erdbeben- und baugrundbedingte Einwirkungen maßgebend werden. Eine robuste und wirtschaftliche Planung setzt daher eine präzise Definition der Bemessungssituationen, der Lastansätze und des Sicherheitsniveaus voraus.

Schlagworte:

Tragwerksplanung; alpiner Raum; Schneelast; Windlast; Schneelastgutachten; außergewöhnliche Bemessungssituation; Sicherheitsniveau; Gebrauchstauglichkeit

1. Einleitung

Bauwerke im alpinen Raum sind Einwirkungen ausgesetzt, die sich deutlich von den Randbedingungen im konventionellen Hochbau unterscheiden. Große Schneemengen, extreme Windgeschwindigkeiten, topographische Verstärkungseffekte sowie mögliche Zusatzbeanspruchungen aus Lawinen, Erdbeben oder instabilen Baugrundverhältnissen prägen die Tragwerksplanung. Während normative Regelwerke wie DIN EN 1990 und DIN EN 1991 einen einheitlichen Bemessungsrahmen bereitstellen, sind diese insbesondere hinsichtlich der Höhenlage begrenzt anwendbar.

Mit zunehmender Höhe wächst die Notwendigkeit, standortspezifische Einwirkungen durch Gutachten zu ermitteln und Bemessungssituationen projektbezogen zu definieren. Die Tragwerksplanung wird damit zu einer zentralen Aufgabe, bei der Nutzungskonzept, Sicherheitsanforderung und örtliche Gegebenheiten frühzeitig zu koordinieren sind.

2. Aufgabenstellung und Nachweisführung für den Tragwerksplaner

2.1 Grenzzustand der Tragfähigkeit

Der Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) bildet die zentrale Bemessungsanforderung. Er gewährleistet, dass ein Tragwerk unter den maßgebenden ständigen, veränderlichen und gegebenenfalls außergewöhnlichen Einwirkungen nicht versagt. Im alpinen Raum sind außergewöhnliche Bemessungssituationen – beispielsweise extreme Schneefälle (hundertjähriges Schneefallereignis) oder Sonderlasten infolge Lawineneignissen. Die Definition der maßgebenden Einwirkungen und deren Kombination ist daher von besonderer Bedeutung. Neben den normativ geregelten Lasten können zusätzliche, gutachterlich ermittelte Lastansätze erforderlich sein.

2.2 Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

Der Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG) dient der Sicherstellung der Funktionsfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit. Hierzu zählen aus statischer Sicht u. a. Verformungsbegrenzungen, Rissbreitennachweise im Stahlbetonbau sowie gegebenenfalls Schwingungsnachweise. Insbesondere bei hohen Schneelasten können große Durchbiegungen auftreten, die unter Umständen zu Schäden an Dachabdichtungen, Fassadenanschlüssen oder Ausbaugewerken führen.

Neben den statischen Anforderungen sind bei Bauwerken weitere bauphysikalische und funktionale Aspekte zu berücksichtigen. Hierzu zählen insbesondere Schall- und Wärmeschutz, Behaglichkeit, Brandschutz, Hygiene und Gesundheit, Umweltverträglichkeit, Sicherheit und Barrierefreiheit sowie Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit. Diese Themen wurden umfassend im von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Forschungsprojekt „Wertewandel am Berg – Entwicklung und Umsetzung von nachhaltigen und zirkulären Schutzhütten in den Alpen“ (Projekt 39237/01) untersucht. Die wesentlichen Erkenntnisse sind in einem entsprechenden Leitfaden [1] zusammengefasst und können als Planungsgrundlage herangezogen werden.

Unabhängig davon sind die Anforderungen im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit frühzeitig mit dem Bauherrn abzustimmen. Gerade in diesem Bereich besteht ein erhebliches Potenzial zur Material- und Ressourceneinsparung. Eine transparente Festlegung der GZG-Anforderungen ist daher nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich von Bedeutung.

3. Einwirkungen im alpinen Raum

3.1 Schneelasten

Die Schneelast stellt in vielen alpinen Regionen die maßgebende veränderliche Einwirkung dar. In Deutschland erfolgt ihre Ermittlung nach DIN EN 1991-1-3, deren normativer Geltungsbereich hinsichtlich der Höhenlage auf 1.500 m ü. NN begrenzt ist. In Österreich werden Schneelasten nach ÖNORM B 1991-1-3 bis 2.000 m ü. NN geregelt. Oberhalb dieser Höhenbereiche ist die Schneelast standortbezogen durch ein Schneelastgutachten zu bestimmen. Damit verlässt die Bemessung den Bereich rein tabellierter Normwerte und erfordert eine objektspezifische Festlegung der maßgebenden Einwirkungen.

Bei der Beauftragung von Schneelastgutachten ist sicherzustellen, dass die für die Tragwerksplanung erforderlichen Werte eindeutig definiert sind. Üblicherweise wird im Gutachten eine charakteristische Schneelast bezogen auf den Boden ausgewiesen. Für die statische Bemessung ist jedoch vielfach die Schneelast auf dem Dach gefordert. Diese ergibt sich aus der Bodenschneelast unter Berücksichtigung der Dachform (μ), eines Umgebungs- bzw. Expositionskoeffizienten (C_e) zur Erfassung von Windeinflüssen sowie gegebenenfalls eines Temperaturkoeffizienten (C_t) bei beheizten Dachräumen. Die Differenz zwischen Boden- und Dachschneelast kann dabei erheblich sein. Für eine belastbare Bemessung ist daher sicherzustellen, dass entweder direkt die maßgebende Dachschneelast angegeben wird oder die erforderlichen Umrechnungsparameter eindeutig definiert sind. Darüber hinaus muss im Gutachten eindeutig ausgewiesen sein, ob sich der angegebene Wert auf eine veränderliche oder außergewöhnliche Bemessungssituation bezieht. Die zugrunde gelegte Wiederkehrperiode (z. B. 50-jähriges oder 100-jähriges Ereignis) ist anzugeben, da sie direkten Einfluss auf die anzusetzenden Teilsicherheitsbeiwerte und Lastkombinationen hat.

Für die Tragwerksplanung ist anschließend festzulegen, welcher charakteristische Schneelastwert angesetzt wird und welcher Bemessungssituation dieser zugeordnet ist. Dabei ist zwischen vorübergehenden und außergewöhnlichen Bemessungssituationen zu unterscheiden. In der vorübergehenden Bemessungssituation ist die Schneelast mit dem Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_Q = 1,5$ zu berücksichtigen, während für die außergewöhnliche Bemessungssituation in der Regel $\gamma_Q = 1,0$ angesetzt wird.

Wird im Schneelastgutachten ausschließlich die charakteristische Bodenschneelast ausgewiesen, können in exponierten Lagen zusätzliche Effekte aus Schneeverwehungen (Winddrift) betrachtet werden. Die Berücksichtigung dieser Effekte sollte zwingend in Abstimmung mit dem Schneelastgutachter erfolgen, um konsistente und belastbare Bemessungsansätze sicherzustellen.

Ergibt sich aufgrund der Gebäudegeometrie die Möglichkeit von Schneesackbildungen, sind diese in der Lastmodell anzusetzen. Darüber hinaus können infolge von Windverwehungen einseitige Schneelastansätze entstehen. Solche asymmetrischen Laststellungen führen regelmäßig zu höheren Beanspruchungen im Tragwerk als gleichmäßig verteilte Flächenlasten und sind daher für die Dimensionierung tragender und aussteifender Bauteile maßgebend.

Schließlich beeinflusst das Nutzungskonzept des Bauwerks die anzusetzenden Bemessungssituationen wesentlich. Ein ganzjährig betriebenes Gebäude mit der Möglichkeit aktiver Schneeräumung ist hinsichtlich der Schneelastansätze anders zu bewerten als ein Bauwerk, das ausschließlich im Sommer genutzt wird und während der Wintermonate unbeaufsichtigt bleibt. Die Festlegung der maßgebenden Schneelast ist daher stets im Zusammenhang mit Betriebskonzept und Wartungsstrategie zu treffen.

3.2 Windlasten

Windlasten können in Deutschland bis zu einer Höhe von 1.100 m ü. NN nach DIN EN 1991-1-4 beziehungsweise in Österreich bis zu einer Höhe von 3000 m ü. NN nach ÖNORM EN 1991-1-4 ermittelt werden. Für die Tragwerksplanung ist der Böengeschwindigkeitsdruck q_p maßgebend. Dieser ergibt sich aus der Basiswindgeschwindigkeit, der mittleren Windgeschwindigkeit sowie standortabhängigen Einflussfaktoren wie Geländerauhigkeit und Topographie. Insbesondere in Hanglagen oder auf Geländerücken können topographische Verstärkungseffekte auftreten, die zu deutlich erhöhten Beanspruchungen führen. Eine standortspezifische Analyse ist daher unerlässlich.

Bei der Beauftragung von Windgutachten ist darauf zu achten, dass der für die Bemessung erforderliche Parameter eindeutig ausgewiesen wird. Häufig werden lediglich Basiswindgeschwindigkeiten oder mittlere Windgeschwindigkeiten angegeben. Diese sind für die unmittelbare statische Bemessung in der Regel nicht ausreichend. Für die Tragwerksplanung wird entweder die maßgebende Böengeschwindigkeit (v_p) oder unmittelbar der Böengeschwindigkeitsdruck (q_p) benötigt. Nur diese Größen erlauben eine direkte Weiterverwendung in den Lastansätzen.

Im Gegensatz zur Schneelast ist die Windlast nicht nutzerabhängig beeinflussbar. Sie ist vollständig standortgebunden und muss daher unabhängig von Nutzungskonzept oder Betriebsstrategie in voller Höhe berücksichtigt werden.

3.3 Ergänzende Einwirkungen

Neben Schnee- und Windlasten können weitere Einwirkungen maßgebend werden. Hierzu zählen Erddrucklasten bei Hangbebauung, Lawinenlasten in ausgewiesenen Gefahrenzonen sowie seismische Einwirkungen nach DIN EN 1998-1 bzw. ÖNORM EN 1998-1. Zunehmend relevant sind zudem baugrundbedingte Einwirkungen infolge tauenden Permafrosts. Setzungen und Tragfähigkeitsverluste können hier zusätzliche Anforderungen an Gründung und Tragwerk stellen.

4. Lastkombinationen und Sicherheitsniveau

Die Bemessung erfolgt auf Grundlage der definierten Einwirkungen und Lastkombinationen gemäß DIN EN 1990. Dabei ist zwischen ständigen, veränderlichen und außergewöhnlichen Bemessungssituationen zu unterscheiden. Veränderliche Einwirkungen werden in der Regel auf Grundlage charakteristischer Werte mit einer statistischen Wiederkehrperiode von 50 Jahren definiert. Außergewöhnliche Bemessungssituationen hingegen berücksichtigen seltene oder außergewöhnliche Ereignisse mit deutlich geringerer Eintrittswahrscheinlichkeit.

Ob ein im Schneelastgutachten ausgewiesener Wert einer veränderlichen oder einer außergewöhnlichen Bemessungssituation zuzuordnen ist, ist vor Beginn der statischen Berechnungen eindeutig mit dem Gutachter abzustimmen. Die Zuordnung hat unmittelbaren Einfluss auf die anzusetzenden Teilsicherheitsbeiwerte sowie

auf die Bildung der Lastkombinationen und ist daher sicherheitsrelevant.

Die Festlegung des angestrebten Sicherheitsniveaus ist insbesondere bei öffentlich zugänglichen Bauwerken von Bedeutung. Schutzhütten, Bergstationen oder Infrastrukturbauwerke weisen regelmäßig ein erhöhtes Schutzbedürfnis auf. Die Entscheidung über anzusetzende Lastniveaus und Bemessungssituationen ist daher im Planungsteam abzustimmen und nachvollziehbar zu dokumentieren.

Für Lastkombinationen und Randbedingungen im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ist zudem der Bauherr einzubeziehen. Abweichungen von normativen Empfehlungen oder bewusst gewählte Anpassungen der Gebrauchstauglichkeitskriterien sind transparent festzuhalten, da sie sowohl konstruktive als auch wirtschaftliche Auswirkungen haben können.

5. Schnittstellen im Planungsteam

Die Tragwerksplanung im alpinen Raum ist stark von der Qualität der Schnittstellen zwischen Architektur, Tragwerksplanung, Bauherr und Gutachtern abhängig. Die Gebäudekubatur und Dachgeometrie beeinflussen dabei maßgeblich die Schnee- und Windlastverteilung. Das Nutzungskonzept (Ganzjährige Nutzung oder Sommernutzung) bestimmt die maßgebenden Bemessungssituationen.

Werden Bauwerke oberhalb den in der Norm geregelten Meereshöhen errichtet, so ist die präzise Formulierung von Fragestellungen an etwaige Gutachter von zentraler Bedeutung. Schneelastgutachten müssen eindeutig definieren, für welche Bemessungssituation die angegebenen Werte gelten und ob zusätzliche Angaben zu Verwehungen oder einseitigen Lastansätzen erforderlich sind. Nur auf dieser Grundlage können belastbare Tragwerksnachweise geführt werden.

6. Schlussfolgerungen

Die Standsicherheit im alpinen Raum beruht nicht allein auf der Anwendung normativer Standardwerte, sondern auf einer projektspezifischen und standortbezogenen Ermittlung der Einwirkungen. Insbesondere oberhalb der normativ geregelten Höhenbereiche sind Schneelastgutachten und eine differenzierte Betrachtung der Bemessungssituationen erforderlich. Windbeanspruchungen, Zusatzlasten aus Lawinen oder Erdbeben sowie baugrundbedingte Effekte können die Bemessung maßgeblich beeinflussen.

Eine robuste und wirtschaftliche Tragwerksplanung setzt daher eine frühzeitige und transparente Abstimmung im Planungsteam voraus. Die Qualität der Grundlagen – insbesondere der Lastannahmen – bestimmt maßgeblich die Sicherheit und Dauerhaftigkeit alpiner Bauwerke.

An dieser Stelle gilt besonderer Dank Prof. Dr.-Ing. Heinrich Kreuzinger sowie Robert Kolbitsch (Ressortleiter Hütten und Wege) für die konstruktiven und fachlich fundierten Gespräche, die zur inhaltlichen Schärfung dieses Beitrags wesentlich beigetragen haben. Es ist zu hoffen, dass der vorliegende Artikel dazu beiträgt, die Rahmenbedingungen für das Bauen oberhalb normativer Höhenbereiche klarer zu definieren und die Anforderungen an standortbezogene Gutachten präziser zu formulieren.

Literatur und Normen

- [1] „DAV: Wertewandel am Berg – Leitfaden 2025“; Deutscher Alpenverein e.V. Bundesgeschäftsstelle, München Ressort Hütten und Wege; 2025
- [2] DIN EN 1990:2010-12 Eurocode – Grundlagen der Tragwerksplanung; Deutsche Fassung EN 1990:2002+A1:2005+A1:2005/AC:2010.
- [3] DIN EN 1991-1-3:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen – Schneelasten; Deutsche Fassung EN 1991-1-3:2003+A1:2015+AC:2015.
- [4] DIN EN 1991-1-4:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen – Windlasten; Deutsche Fassung EN 1991-1-4:2005+A1:2010+AC:2010.
- [5] DIN EN 1995-1-1:2010-12 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten – Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau; Deutsche Fassung EN 1995-1-1:2004+A1:2008+AC:2010.
- [6] ÖNORM B 1991-1-3:2022-05-15 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen – Schneelasten; Nationale Festlegungen zu EN 1991-1-3.
- [7] ÖNORM EN 1991-1-4 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen – Windlasten; Nationale Festlegungen.
- [8] DIN EN 1998-1:2010-12 Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben – Teil 1: Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbauten; Deutsche Fassung EN 1998-1:2004+A1:2013.
- [9] ÖNORM EN 1998-1 Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben – Teil 1: Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbauten; Nationale Festlegungen.